

Економіка

УДК 339.727.22(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19328720>

Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України

Кулявець Вега Габдрахимівна,

кандидат економічних наук, доцент

кафедри міжнародних економічних відносин,

Донецький національний університет імені Василя Стуса,

21021, вул. 600-річчя, 21, м.Вінниця, Україна,

e-mail: v.kulyavets@donnu.edu.ua

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3236-6923>

Блеянюк Марина Євгенівна,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

освітня програма «Міжнародні економічні відносини»,

Донецький національний університет імені Василя Стуса,

21021, вул. 600-річчя, 21, м.Вінниця, Україна,

e-mail: m.bleyanuk@donnu.edu.ua

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-6860-9769>

Прийнято: 15.03.2026 | Опубліковано: 30.03.2026

Анотація: Метою статті є комплексне дослідження сучасного стану, динаміки, структури та тенденцій залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах війни та повоєнного відновлення, а також обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів активізації іноземного

інвестування з урахуванням макрофінансових, інституційних, секторальних і безпекових чинників.

Методи дослідження включають кількісний аналіз потоків надходження та відтоку прямих іноземних інвестицій в Україні, кореляційний і регресійний аналіз для виявлення ключових чинників, що впливають на динаміку інвестицій, а також прогнозування та інші методи. На основі аналізу тенденцій прямих іноземних інвестицій в Україні в умовах геополітичних викликів та економічної нестабільності, сформовано ґрунтовне розуміння специфічних бар'єрів і можливостей, з якими стикається Україна у процесі залучення прямих іноземних інвестицій.

Результати дослідження. У статті досліджено роль прямих іноземних інвестицій у відновленні економіки та інфраструктури України, запропоновано комплексний аналіз чинників їх формування, тенденцій розвитку та майбутнього потенціалу. У дослідженні визначено, що прямі іноземні інвестиції є критично важливим чинником відновлення економічної стабільності та забезпечення сталого розвитку України, особливо з огляду на масштабні руйнування, спричинені повномасштабною збройною агресією РФ проти України. Результати дослідження показують, що на прямі іноземні інвестиції в Україні істотно вплинули політична нестабільність і триваюча війна, унаслідок чого обсяги їх надходження характеризувалися значною мінливістю. Попри ці виклики, економіка продемонструвала стійкість, що зумовлено міжнародною фінансовою підтримкою та внутрішніми зусиллями з відновлення.

Висновки дослідження засвідчують, що залучення прямих іноземних інвестицій в Україну в умовах війни характеризується суперечливими тенденціями: воєнні ризики та макроекономічна нестабільність стримують інвестиційну активність, тоді як потреби відбудови, міжнародна підтримка та євроінтеграція створюють передумови для її відновлення. Визначено, що пріоритетними сферами інвестування є енергетика, транспорт, інфраструктура,

цифровізація та високотехнологічне виробництво. Обґрунтовано, що активізація іноземного інвестування потребує комплексної державної політики, спрямованої на зниження ризиків, інституційне зміцнення та структурну модернізацію економіки.

Ключові слова: іноземне інвестування, інвестиційний клімат, воєнні ризики, повоєнне відновлення, економічна стійкість, структурна модернізація, сталий розвиток, інституційне середовище, економіка України.

Problems and prospects for attracting foreign investment into the economy of Ukraine

Viega Kuliavets,

PhD, Associate Professor, International Economic Relations Department,

Vasyl' Stus Donetsk National University,

21, 600-richchia Street, 21021, Vinnytsia, Ukraine,

e-mail: v.kulyavets@donnu.edu.ua

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3236-6923>

Maryna Bleianiuk,

applicant for the first (Bachelor's) level of higher education,

Educational Program "International Economic Relations"

Vasyl' Stus Donetsk National University,

21, 600-richchia Street, 21021, Vinnytsia, Ukraine,

e-mail: m.bleyanuk@donnu.edu.ua

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-6860-9769>

Abstract. The purpose of the article is to comprehensively examine the current state, dynamics, structure, and trends of foreign direct investment inflows into the economy of Ukraine under conditions of war and post-war recovery, as well as to substantiate the priority directions and mechanisms for intensifying foreign

investment with due regard to macrofinancial, institutional, sectoral, and security factors.

The research methods include a quantitative analysis of foreign direct investment inflows to and outflows from Ukraine, correlation and regression analysis to identify the key factors affecting investment dynamics, as well as forecasting and other analytical methods. Based on the analysis of foreign direct investment trends in Ukraine under geopolitical challenges and economic instability, a deeper understanding of the specific barriers and opportunities faced by Ukraine in the process of attracting foreign direct investment has been developed.

The results of the study The article examines the role of foreign direct investment in the recovery of Ukraine's economy and infrastructure and offers a comprehensive analysis of the factors shaping such investment, its development trends, and future potential. The study identifies foreign direct investment as a critically important factor in restoring economic stability and ensuring the sustainable development of Ukraine, especially in view of the large-scale destruction caused by the ongoing war. The findings show that foreign direct investment in Ukraine has been significantly affected by political instability and the ongoing war, resulting in considerable volatility of investment inflows. Despite these challenges, the economy has demonstrated resilience due to international financial support and domestic recovery efforts.

The conclusions The study confirms that attracting foreign direct investment to Ukraine under wartime conditions is characterized by contradictory trends: military risks and macroeconomic instability constrain investment activity, while reconstruction needs, international support, and European integration create preconditions for its recovery. The priority areas for investment are identified as energy, transport, infrastructure, digitalization, and high-tech production. It is substantiated that the intensification of foreign investment requires a comprehensive state policy aimed at risk reduction, institutional strengthening, and structural modernization of the economy

Keywords: foreign investment, investment climate, military risks, post-war recovery, economic resilience, structural modernization, sustainable development, institutional environment, economy of Ukraine.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і практичними завданнями. Прямі іноземні інвестиції є важливим джерелом капіталу для країн, що розвиваються, оскільки забезпечують не лише фінансові ресурси, а й трансфер технологій, сучасних управлінських практик і підвищення конкурентоспроможності економіки [11]. Для України їх значення особливо зростає в умовах потреби структурної модернізації, євроінтеграції та повоєнного відновлення. Водночас повномасштабна війна істотно погіршила інвестиційний клімат через руйнування інфраструктури, зростання макроекономічної нестабільності та посилення безпекових ризиків. За таких умов залучення іноземного капіталу набуває стратегічного значення як ресурс економічної стійкості, відбудови та довгострокової модернізації держави. Це актуалізує потребу в дослідженні сучасних тенденцій, обмежень і перспектив іноземного інвестування в Україні та обґрунтуванні дієвих механізмів його стимулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України активно досліджують як українські, так і зарубіжні науковці. Зокрема, Н. Гусєва, О. Нємець [1], Т. Гуцан та О. Мельникова [2] аналізують інвестиційну політику та тенденції інвестиційної привабливості України в умовах воєнного стану; В. Панченко акцентує увагу на впливі війни на інвестиційний клімат, ризиках і перспективах для іноземних інвесторів [9]; Ю. Чайка досліджує взаємозв'язок іноземних інвестицій із макроекономічними викликами воєнного періоду [11]. У праці М. Nedegaard, L. Hrytsenko та L. Derkach прямі іноземні інвестиції розглядаються як важливий чинник сталого розвитку України [14]. Дотичні аспекти формування інвестиційного середовища висвітлюють І. Зубар, О. Яременко та

Ю. Онищук [4], а також Я. Страхніцький і Ю. Намазова у контексті безпекових викликів та управління критичною інфраструктурою [12]. Попри вагомий науковий доробок, недостатньо комплексно розкритими залишаються питання сучасної динаміки, структури та механізмів активізації іноземного інвестування в економіку України з урахуванням одночасного впливу воєнних, макрофінансових, інституційних і секторальних чинників.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на значну увагу до наукового вивчення цієї проблематики, недостатньо обґрунтованим залишається комплексний підхід до оцінювання прямих іноземних інвестицій в Україні, який поєднував би аналіз їхньої динаміки, структури та проблем з урахуванням воєнних ризиків, макрофінансових передумов, інституційно-правових механізмів повоєнної відбудови та орієнтації на сталий розвиток. Саме ця дослідницька прогалина зумовлює потребу в подальшому системному аналізі сучасних тенденцій, обмежень і перспектив залучення іноземного капіталу в економіку України.

Формулювання цілей статті. Метою статті є комплексне дослідження сучасного стану, динаміки, структури та тенденцій залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах війни та повоєнного відновлення, а також обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів активізації іноземного інвестування з урахуванням макрофінансових, інституційних, секторальних і безпекових чинників. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі науково-практичні завдання:

- проаналізувати динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України та визначити основні тенденції їх зміни впродовж останніх років;
- оцінити вплив воєнних, макроекономічних та інституційних чинників на інвестиційний клімат України;
- дослідити галузеву структуру прямих іноземних інвестицій і визначити найбільш значущі напрями вкладення іноземного капіталу;
- визначити пріоритетні сфери залучення іноземних інвестицій у

контексті повоєнного відновлення, структурної модернізації та сталого розвитку;

– обґрунтувати стратегічні напрями активізації іноземного інвестування в економіку України в сучасних умовах.

Виконання поставлених завдань дасть змогу комплексно оцінити сучасний стан і тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, виявити ключові обмеження та чинники їх активізації, а також обґрунтувати пріоритетні напрями й практичні механізми інвестиційної підтримки повоєнного відновлення та довгострокової модернізації держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом останніх дванадцяти років динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну характеризувалася значними коливаннями під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. На їх обсяги суттєво вплинули геополітична криза 2014 року, пандемія COVID-19 та повномасштабна війна з 2022 року. За цих умов інвестиційний клімат України залишається нестабільним, а рівень інвестиційної активності визначається поєднанням безпекових, макроекономічних та інституційних ризиків. Це підтверджують дані міжнародних організацій та аналітичних установ, які засвідчують коливання чистого припливу, відтоку, сальдо прямих іноземних інвестицій і їх частки у ВВП України (табл.1).

Повномасштабна війна, розпочата у 2022 році, істотно позначилася на функціонуванні економічної системи України, зокрема на рахунках капіталу та фінансових операцій у структурі платіжного балансу. Політична й економічна нестабільність зумовили різке скорочення обсягів інвестиційних надходжень. У 2022 році приплив прямих іноземних інвестицій зменшився до 247 млн дол. США, або 0,15 % ВВП [12]. За даними Міністерства економіки України, до основних чинників, що стримують інвестування в Україну (окрім бойових дій) належать [7]: уповільнення темпів приватизації; недовіра інвесторів до судової системи; недосконалість законодавства у сфері захисту прав інвесторів і кредиторів.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у лютому 2022 року загальний обсяг прямих збитків, завданих житловій і нежитловій нерухомості, інфраструктурі, транспортним засобам і товарам, перевищив 157 млрд дол. США у вартості відновлення станом на січень 2024 року [5]. Такий масштаб руйнувань істотно посилив потребу у зовнішніх фінансових ресурсах і актуалізував роль прямих іноземних інвестицій як одного з ключових джерел повоєнної відбудови та структурної модернізації економіки.

Таблиця 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україні

Рік	Прямі іноземні інвестиції, чистий приплив, млн дол. США	Прямі іноземні інвестиції, чистий відтік, млн дол. США	Прямі іноземні інвестиції, сальдо, млн дол. США	Прямі іноземні інвестиції, чистий приплив, % ВВП	Прямі іноземні інвестиції, чистий відтік, % ВВП
2013	4509	430	4079	2,37	0,23
2014	847	548	299	0,63	0,41
2015	-198	38	-236	-0,22	0,04
2016	4128	173	3955	4,42	0,19
2017	3680	234	3446	3,28	0,21
2018	4975	116	4859	3,80	0,09
2019	5796	621	5175	3,77	0,40
2020	304	362	-58	0,19	0,23
2021	7954	436	7518	3,98	0,22
2022	247	34	213	0,15	0,02
2023	4805	600	4205	2,69	0,07
2024	3703	129	3574	1,93	0,06

Джерело: [14]

У 2013–2014 роках в Україні спостерігалось різке скорочення чистого припливу прямих іноземних інвестицій, що відображало вплив політичної нестабільності та економічних труднощів. Якщо у 2013 році чистий приплив становив 4,5 млрд дол. США, або 2,37 % ВВП, то вже у 2014 році він знизився до 847 млн дол. США, або 0,63 % ВВП. Водночас обсяги чистого відтоку залишалися відносно стабільними, що свідчило про істотне погіршення інвестиційної привабливості країни.

Період 2015–2020 років характеризувався значними коливаннями обсягів

припливу та відтоку прямих іноземних інвестицій. Так, у 2015 році було зафіксовано від'ємне значення чистого припливу на рівні –198 млн дол. США, що свідчило про дезінвестування та відтік капіталу. У наступні роки обсяги інвестиційних надходжень поступово відновлювалися, а пікових значень було досягнуто у 2018 та 2019 роках – 5,0 млрд дол. США та 5,8 млрд дол. США відповідно. У 2021 році чистий приплив іноземних інвестицій зріс до 7,95 млрд дол. США, або 3,98 % ВВП, що відображало підвищення довіри інвесторів до української економіки. Варто зазначити, що попри збереження суттєвих викликів, в Україні спостерігається істотне зростання чистого припливу прямих іноземних інвестицій, що свідчить про поступову адаптацію інвесторів до нових умов та часткове відновлення економічної активності. Водночас зростання чистого відтоку інвестицій вказує на збереження ризиків для інвестиційного середовища й потребу в постійному моніторингу чинників, які стримують довгострокове закріплення капіталу в країні. Для державної політики це є важливим сигналом щодо необхідності послідовного зниження воєнних, інституційних і регуляторних ризиків, що визначають масштаби та стійкість іноземного інвестування.

Аналіз галузевої структури прямих іноземних інвестицій за результатами 2024 року свідчить, що найбільша їх частка зосереджувалася у провідних секторах економіки [2], зокрема виробничу сферу залучено близько 23,3 % загального обсягу прямих іноземних інвестицій. Друге місце посіла сфера оптової та роздрібної торгівлі на яку припало близько 16,3 % загального обсягу інвестицій [6]. Третю позицію зайняв сектор видобутку корисних копалин із часткою близько 11,5 % обсягу іноземного капіталу. Наступною за значущістю була фінансова та страхова діяльність, частка якої становила 7,6 %. Сфера операцій з нерухомістю акумулювала близько 7,3 % загального обсягу інвестицій, що свідчить про збереження інтересу інвесторів до житлової та комерційної нерухомості [10].

Серед держав, які здійснювали пряме іноземне інвестування в економіку

України, найбільш вагому роль відігравали Кіпр, Нідерланди, Швейцарія, Польща та Франція. Саме ці країни формували значну частку у структурі залученого капіталу. Загалом країни ЄС інвестували в Україну більше 2,7 млрд дол. США [8]. (рис. 1).

Рис. 1. Структура сумарних прямих іноземних інвестицій в Україну за головними країнами-інвесторами за підсумками 2024 р. (млн. дол. США)

Джерело: сформовано за даними [8]

За дослідженнями вітчизняних учених, економіка України продемонструвала відносну стійкість значною мірою завдяки діяльності Збройних Сил України, оперативному відновленню пошкодженої критичної інфраструктури та системній фінансовій підтримці з боку міжнародних партнерів. Саме ці чинники дали змогу зберегти базову економічну стабільність, а понад 90 % підприємств відновили свою діяльність [12]. За таких умов одним із пріоритетних напрямів інвестування є енергетичний сектор, оскільки Україна одночасно потребує відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та прискорення переходу до більш сталих і енергоефективних моделей розвитку. У цьому контексті прямі іноземні інвестиції мають важливе значення не лише як джерело фінансових ресурсів, а й як механізм залучення сучасних технологій.

Досягнення цільових орієнтирів чистого припливу прямих іноземних інвестицій вимагає посилення інституційних і фінансових механізмів стимулювання інвестиційної активності. Відповідні засади закладено у Плані

відновлення України, Стратегії сталого розвитку і цифрової трансформації малих і середніх підприємств, механізмі Ukraine Facility, а також у Законі України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні». Сукупно ці інструменти формують підґрунтя для відбудови, модернізації економіки, підтримки приватного сектору та залучення іноземного капіталу у стратегічні сфери. Порівняльну характеристику пріоритетних секторів економіки України до початку та після початку повномасштабної війни наведено на рис. 2.

Рис. 2. Порівняльна характеристика пріоритетних секторів економіки України до початку та після початку повномасштабної війни

Джерело: узагальнено авторами на основі [1], [3], [4]

У контексті повоєнного відновлення іноземні інвестиції доцільно спрямовувати у критично важливі сфери – енергетичну, транспортну, житлово-комунальну та соціальну інфраструктуру, відновлювану енергетику, модернізацію систем тепло-, водопостачання, водовідведення, управління відходами, а також агропереробку, видобуток і переробку корисних копалин. Активізація іноземного інвестування має ґрунтуватися на макрофінансовій стабілізації, інституційному зміцненні, зниженні ризиків, зеленій і цифровій

трансформації та чіткій пріоритетності секторів відбудови. Важливу роль у цьому відіграють законодавчі та інституційні механізми підтримки: за даними Міністерства економіки України [10], стратегічним орієнтиром є перехід до 2032 року від перехідної економіки до економіки, що розвивається, а одним із практичних інструментів залучення інвесторів стала платформа Advantage Ukraine [13]. Додатковому зниженню інвестиційних ризиків сприяє запровадження страхування інвестицій від воєнних ризиків [7], тоді як співпраця України з МВФ у межах програми розширеного фінансування забезпечує макрофінансову стабільність, зміцнення інституційної спроможності та підвищення довіри міжнародних партнерів.

Для формування організаційних передумов залучення міжнародного капіталу доцільно врахувати пропозиції учених [9], які обґрунтовують стратегічні перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України, зокрема доцільними вбачаємо такі ключові напрями:

1. Формування сприятливого податкового та регуляторного середовища. Йдеться про запровадження стимулюючої податкової політики, дерегуляцію, цифровізацію дозвільних процедур і розвиток державних сервісів для бізнесу з метою підвищення передбачуваності умов господарювання та зниження трансакційних витрат.

2. Розвиток людського капіталу, інноваційної інфраструктури та високотехнологічного підприємництва. Пріоритетного значення набувають інвестиції в освіту, науку, охорону здоров'я, підтримку інновацій, захист прав інтелектуальної власності, а також розвиток інноваційних хабів, акселераторів і кластерів.

3. Модернізація інфраструктури та структурне оновлення економіки. Цей напрям передбачає залучення інвестицій у модернізацію й цифровізацію енергетичної, транспортної та комунальної інфраструктури, а також у реіндустріалізацію на основі сучасних і екологічно безпечних технологій.

4. Поглиблення економічної інтеграції з Європейським Союзом.

Важливими завданнями залишаються імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, гармонізація стандартів і регуляторних підходів, а також розширення доступу українських виробників до внутрішнього ринку ЄС.

5. Активізація економічної дипломатії та міжнародного просування України. Цей напрям охоплює розширення зовнішньоекономічних зв'язків, захист інтересів українських експортерів та інвесторів, а також формування міжнародного іміджу України як надійної та перспективної юрисдикції для довгострокового інвестування.

Висновки. Отже, проведене дослідження дає підстави стверджувати, що залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах війни та повоєнного відновлення характеризується суперечливими тенденціями: з одного боку, воєнні дії, інституційні обмеження та макрофінансова нестабільність істотно звужують масштаби інвестиційної активності, а з іншого – потреби відбудови, євроінтеграційний курс, міжнародна підтримка та розвиток механізмів зниження ризиків формують підґрунтя для поступового відновлення інтересу іноземного капіталу до України. Встановлено, що найбільш вагомими сферами залучення інвестицій залишаються виробництво, торгівля, видобувна діяльність, фінансовий сектор та інфраструктурно орієнтовані напрями, тоді як у перспективі пріоритетного значення набувають енергетика, транспорт, житлово-комунальна сфера, цифровізація, зелена модернізація та високотехнологічне підприємництво. Обґрунтовано, що активізація іноземного інвестування потребує поєднання макрофінансової стабілізації, удосконалення правового захисту інвесторів, страхування воєнних ризиків, дерегуляції, розвитку інноваційної інфраструктури та поглиблення економічної інтеграції з Європейським Союзом. Саме така комплексна політика здатна забезпечити не лише зростання обсягів іноземного капіталу, а й підвищення його якості, спрямовуючи інвестиційні ресурси у сфери довгострокової стійкості, структурної модернізації та конкурентоспроможності

національної економіки.

Список використаних джерел

1. Гусєва Н., Немець О. Інвестиційна політика України під час повномасштабної війни: негайні заходи та майбутні перспективи. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Геологія. Географія. Екологія.* 2024. № 60. С. 199-214.

2. Гуцан Т. Г., Мельникова О. В. Тенденції інвестиційної привабливості України в умовах воєнного стану. *Галицький економічний вісник.* 2024. № 2 (87). С. 30–39.

3. Звіт за результатами Спеціального дослідження до X Форуму «Диригенти змін». Deloitte Ukraine. 2025. URL: <https://gradus.app/uk/open-reports/ukraine-2035-strengths-vulnerabilities-and-potential/>

4. Зубар І. В., Яременко О. І., Онищук Ю. В. Перспективи розвитку земельних відносин фермерських господарств в умовах децентралізації публічної влади в Україні / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця: Рогальська І. О., 2021. 247 с.

5. Київська школа економіки. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року. Квітень 2024. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf

6. Макроекономічний дайджест України. 2025. URL: <https://uifuture.org/dajdzhesty/makroekonomichnyj-dajdzhest-12-2025/>

7. Міністерство економіки України. Інвестиційна діяльність в Україні. 05.03.2025. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?id=52785d4c-a1d0-4abe-bfd6-a3129e8764ef&lang=uk-UA&title=InvestitsiinaDialnistVUkraini>

8. Національний банк України. Статистика зовнішнього сектору. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external>

9. Панченко В. Г. Вплив війни на інвестиційний клімат України: оцінка ризиків та перспектив для іноземних інвесторів. *Економіка. Управління.*

Інновації. Серія: Економічні науки. 2024. Вип. 1. С. 1–14.

10. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2024–2026 роки. URL: <https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=63b63994-6f7c-4a31-ab33-562a0ff402a8&tag=PrognozEkonomichnogo>

11. Чайка, Ю. М. Іноземні інвестиції та макроекономічні виклики України в період військового стану. *Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2025. № 1(135).* URL: <https://doi.org/10.32782/1814-1161/2025-1-7>

12. Яременко О.І., Страхніцький Я.О, Зубар І.В., Намазова Ю.І. Менеджмент підприємств критичної інфраструктури в умовах сучасних безпекових викликів: монографія. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2025. 236 с.

13. Advantage Ukraine. URL: <https://advantageukraine.com/>

14. Hedegaard, M., Hrytsenko, L., & Derkach, L. (2025). Foreign direct investment in Ukraine: A pathway to sustainability. *Financial and credit activity: Problems of theory and practice*, 1(60), 337-356.

15. Report on Direct Infrastructure Damage Due to the Destruction Caused by Russia's Military Aggression Against Ukraine as of Early 2024. Kyiv School of Economics. URL: <https://kse.ua/wpcontent/uploads/2024/04/01.01.24>

16. Sustainable Development Goals. Targets and indicators. State Statistics Service of Ukraine. URL: <https://www.undp.org/sites/g/files/>

17. World Bank Group – International Development, Poverty, & Sustainability. World Bank. URL: <https://www.worldbank.org/en/home>

18. Zubar I, Yu O. Prospects of Heliciculture Development as an Innovative Industry of Agriculture in Ukraine. *The Scientific Heritage*, 2021, 60-3.